

ТАЛАБА ЁШЛАРИ ОРАСИДА КУРАШ СПОРТ ТУРИДАН СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Хасанов Илѐс Тўйчиевич

Термиз давлат педагогика институти Жисмоний маданият
назарияси ва методикаси кафедраси профессори

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10002323>

Аннотация: Жисмоний тарбия ва спортда АКТ дастурий воситаларидан бири электрон дарсликдир. Электрон дарсликлар спортчилар ва спорт билан мустақил шуғулланувчиларга жуда қўл келмоқди. Бу эса ўқув-машқ машғулотларида ёки ўрганилаётган жараённи монитор экранида визуал равишда акс эттиришга имкон берадиган дастурлардан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Калит суз: Жисмоний тарбия ва спорт, компьютер саводхонлик, ахборот коммуникация, дастурий воситалар

Аннотация: Одним из программных средств ИКТ в физическом воспитании и спорте является электронный учебник. Электронные учебники очень полезны спортсменам и самостоятельным спортсменам. На учебных занятиях целесообразно широко использовать программы, позволяющие визуально отображать изучаемый процесс на экране монитора.

Ключевые слова: физическое воспитание и спорт, компьютерная грамотность, информационная коммуникация, программные средства.

Дунёда ахоли саломатлигини мустахкамлашда спорт турларининг оммабоплигини ошириш, болалар ва усмирларни спортга кизиктиришнинг педагогик шарт - шароитлари ва дидактик параметрларини аниқлаштириш, спорт муассасаларида ёш спортчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришнинг педагогик, психологик ёндашувларини такомиллаштириш алохида ахамият касб этмоқда. Айниқса, пандемия шароитида ўқувчиларда фаол харакат режимида риоя этиш куникмаларини

ривожлантиришнинг педагогик имкониятларини кенгайтириш, шугулланувчининг ёш, физиологик ва психологик тараккиёти мезонларига асосланган индивидуал жисмоний ривожлантириш дастурларини халқаро ва миллий мусобакалар талаблари асосида ишлаб чиқиш долзарблик касб этади.

Республикамизда сунгги йилларда болалар спортини ривожлантириш, узлуксиз таълимнинг ҳар бир бугинида таълим олувчиларнинг жисмоний саломатлигини мустаҳкамлаш ва куллаб-қувватлашнинг анъанавий, инновацион шакллари жорий этишга катта эътибор қаратилмоқда. Бундан ташқари болалар ва усмирлар спорт мактабларидаги кураш машгулотларининг ташкилий-педагогик асосларини такомиллаштириш, укувчиларнинг кураш машгулотларига булган кизиқишларини янада кучайтиришнинг инновацион ёндашувларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги даврда Жисмоний тарбия ва спорт таълимида инновацион педагогик ва ахборот коммуникация технологияларини спорт жараёнига қўллаш борасида илмий изланишлар, янгича талқинлар, замонавий услублар ва баҳс мунозаралар бўлиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 - августдаги, ПФ - 5789 - сонли “ Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги Фармонида “...Раҳбар ва педагог кадрларда Интернет жаҳон ахборот тармоғи, мультимедиа тизимлари ва масофадан ўқитиш усулларидан фойдаланган ҳолда, илғор педагогика, ахборот-коммуникация ва инновацион технологияларни эгаллаш ва уларни ўқув жараёнига фаол татбиқ этиш кўникмаларини ривожлантириш.”- таъкидлаб ўтилган.

Жисмоний тарбия ва спортда ўқув-машқ машгулотларини сифати ва самардорлигини оширишда замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш замон талабларига жавоб берадиган янги

электрон ўқув қўлланмалардан фойдаланиш талаб этмоқда. Сўнгги йилларда компьютерлар учун мўлжалланган ўқув дастурларидан фойдаланишга катта кизиқиш мавжудлигига қарамасдан, уларни яратиш ва амалга ошириш масалалари жуда муаммолигича қолмоқда.

Бу бир томондан ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиш ҳолати билан иккинчи томондан таълим тизимини шу жумладан жисмоний тарбия соҳасини замон талабларига ва илмий-техникавий тараққиётга мослаштириши билан боғлиқдир.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида ахборот коммуникация технологиялардан фойдаланишга қуйидагилар киради:

- Ўқув-машқ ва мусобақа сифатини оширадиган техник ҳамда дастурий воситалари.

Бундай дастурий воситалардан фойдаланган ҳолда, фойдаланувчи жараённинг вақт ва фазовий ҳаракатини ҳисобга олган ҳолда объектни батафсил ўрганиш имкониятига эга бўлади. Ушбу технологиялар туфайли қисқа вақт ичида ўқув-машқ ва мусобақа фаолияти самарадорлигини оширади.

- Амалий дастурлар маълум бир спорт йўналиши бўйича спортчининг ўқув-машқ ва мусобақа жараёнидаги ҳолатини назорати ва таҳлил қилишга мўлжалланган. АКТ учун яратилган амалий дастурлар ёрдамида спортчи ўзи учун энг мақбул дастурни танлаш ва амалда қўллаш спорт режасини тузиш имконига эга бўлади.

- Жисмоний тарбия ва спорт бўйича АКТ бўйича дастурий маҳсулотлар спортчи ҳақидаги маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш учун мўлжалланган.

- Бугунги кунда компьютер технологиялари ёрдамида спортчининг тайёргарлигини эксперт тизимлари ёрдамида аниқлаш мумкин.

Замон талабига кўра жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг касбий фаолияти замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг асосий йўналишларига қуйидагилар киради:

- спорт турлари бўйича яратилган амалий дастурлар мажмуаси спортчи ўз-ўзини рефлексив фаолиятини назорат қилиш ва бошқаришда коррекциялар киритишида фойдаланиш;
- мултимедиа имитаторлардан мақсадли фойдаланиш;
- маълумотлар базасини яратиш ва ундан фойдаланиш;
- компьютерда ўқув-машқ ва мусобақаларидаги техник-тактик ҳаракатларни моделлаштириш;
- жисмоний тарбия ва спортда илмий тадқиқотларга тадбиқ этишда ахборот технологияларидан фойдаланиш;
- спортчини фаолияти, жисмоний ва психологик ҳолати таҳлилинини компьютерлаштирилган усуллари;
- таълимини замонавий шаклларида масофавий таълимдан фойдаланиш ва бошқалар.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида ахборот технологияларини жорий этишда дастурий ва техник воситаларни доимий давр талаби бўйича янгиланиб бориши, жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги мутахассислар ўқув-машқларида ва касбий фаолиятларида компьютер технологиялардан фойдаланиш тренернинг кротив фаолиятлардан бирига айланиб бормоқда.

Ҳозирги вақтда жисмоний тарбия ва спорт ўқув-машқ жараёнида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш асосида спорт-таълимидаги педагоглар, тренер – ўқитувчилар, спорт инструктор ва спорт методистлар юқори самарали касбий йўналтирилган тайёргарликни олиш имконини берадиган компьютер дастурларини диагностика тизимларида қўллаши замон талабдир. Ўқув-машқ ва мусобақаларни мониторинг қилиш учун компьютер

дастурлари ишлаб чиқиш ва қўллаш, бу эса, биринчи навбатда, ҳар бир спортчи ўз фаолияти устидан назоратни амалга оширишга имкон беради.

Замонавий ахборот технологиялар ёрдамида назорат қуйидагилардан иборат:

- спортчилар жисмоний сифатларни, техник-тактик тайёргарлигини ва психологик ва индивидуал ҳолатлари таҳлилининг назорати;
- тренер ўқув тренерокалардаги ҳар бир спортчининг ҳолатини назорат қилиш ва натижаларини таҳлилин автоматлаштириш;
- ҳар бир спортчининг ўқув-машқ ва мусобақадаги фаолиятидаги ҳолати тўғрисида тўлиқ маълумотни тезкорлик билан олиш ҳамда таҳлил қилиш.

Жисмоний тарбияда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш ўқув-машқ жараёни сифатини, самарадорлигини ошириши билан долзарб муаммолар:

- шуғулланувчи ва спортчининг соғлиғи ва жисмоний тайёргарлигини баҳолаш бўйича маълумотлар базасини яратади;
- спорт турлари бўйича ўқув-машқ машғулотиға мос дастурни танлаш имкони яратади;
- спортчилар учун истиқболни режалаштириш ва амалга оширишни белгилайди;
- махсус компьютер дастурлари асосида интеллектуал ва жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш, таҳлил қилиш;
- илғор хорижий тажриба, илмий ва амалий ахборотлар алмашинуви учун ишланмалар интернет тармоғида спорт бўйича сайтларини яратиш.

Хулоса сифатида жисмоний тарбия ва спорт соҳасиға замонавий ахборот коммуникация технологиялари кенг жорий этилиши спортчиларнинг ўқув-машқ ва мусобақа жараёнини самарали бошқариш, уларнинг жисмоний ҳамда спорт кўрсаткичларини тизимли объектив баҳолашда, илмий ахборотни тақдим этиш, таҳлилий қайта ишлаш, сақлаш ҳамда амалиётда қўллашнинг энг мақбул йўллари ишлаб чиқишни алоҳида аҳамият касб этади.

Adabiyotlar:

Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.

1. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 4-7.
2. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 18-21.
3. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 96-99.
4. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 5-8.
5. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – T. 17. – C. 474-477.
6. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 785-790.
7. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
8. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 27-31.

9. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.
10. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.
11. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O ‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.
12. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
13. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
14. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.